

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI GANDARIA UTARA 03

Jl. Hidup Baru IV/39, Gandaria Utara, Kebayoran Baru
Kota Administrasi Jakarta Selatan Telp. 021-7236342, 72795605
e-Mail: gandariautara03@gmail.com

J A K A R T A

Kode Pos 12140

SURAT PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Nomor: 044 / PK.01.01

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unro
Jabatan : Kepala Sekolah
Lembaga : SDN Gandaria Utara 03
Alamat : Jl. Hidup Baru IV No. 39 RT 010 / RW 010, Gandaria Utara, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

“Transforming Teachers into Instructional Leaders: A Policy Analysis of Indonesia’s Guru Penggerak Program”

yang dilakukan oleh **Dr. Jejen Musfah, M. Pd, dkk**, telah dilaksanakan di institusi kami menggunakan **metode penelitian non-invasif**, seperti kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok fokus (focus group discussion), **yang tidak menimbulkan risiko signifikan bagi peserta penelitian**.

Sehubungan dengan hal tersebut, **institusi kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak memerlukan persetujuan formal dari komite etik**, karena metode yang digunakan bersifat non-invasif dan peserta penelitian mengikuti prinsip sukarela dan kerahasiaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 Maret 2026

Hormat kami,

Nama: Unro

Jabatan: Kepala SDN Gandaria Utara 03